

Zweitveröffentlichung: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „Zweitveröffentlichung als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O. & Rothfritz, L. (2025). *Zweitveröffentlichung: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16810750>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Unterstützung der Forschenden	8
Open-Access-Policies von Förderorganisationen	10
Open-Access-Policies von Verlagen	12
Workflows und Möglichkeiten der Automatisierungen	14
Rolle von Open Access Grün bei der Open-Access-Transformation	16
Reform des Zweitveröffentlichungsrechts	18
Weitere Herausforderungen	20

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des dritten virtuellen Vernetzungsforums zum Thema Zweitveröffentlichungsrecht zusammen, das am 13. Januar 2025 im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Professionalisierung der Open-Access-Repositorien-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Unterstützung der Forschenden: Als zentrale Herausforderung wurde die Vermittlung zwischen Anforderungen von Forschenden und Bibliotheken identifiziert, insbesondere beim Zugang zu Manuskriptversionen. Während Bibliotheken typischerweise Author Accepted Manuscripts (AAM) nutzen, bevorzugen Forschende die Verlagsversion (VoR) für eigene Zweitveröffentlichungen. Die geringe Bekanntheit von Repositorien verhindert oft, dass Zweitveröffentlichungen überhaupt in Betracht gezogen werden. Die Teilnehmenden empfahlen eine Stärkung der institutionellen Präsenz von Open-Access-Beauftragten als zentrale Anlaufstellen, Integration von Open-Access-Themen in Aus- und Weiterbildungsprogramme, Entwicklung effizienter Workflows durch Verknüpfung mit bestehenden Strukturen sowie automatisierte Benachrichtigungssysteme für Publikationsmöglichkeiten. Besonders betont wurde, dass Zweitveröffentlichungen keine zusätzliche Belastung für Forschende darstellen, sondern eine professionelle Serviceleistung der Bibliotheken, die den administrativen und technischen Aufwand minimieren.

Open-Access-Policies von Förderorganisationen: Die Teilnehmenden betonten die Notwendigkeit klarer Kommunikation und verständlicher Handlungsvorgaben. Sie forderten konkrete Rahmenbedingungen für Zweitveröffentlichungen: maximale Embargofrist von 12 Monaten und Verwendung der VoR. Die nachhaltige Verfügbarkeit sollte durch Langzeitarchivierung in zertifizierten Repositorien gewährleistet werden. Angesichts uneinheitlicher Umsetzungserfolge wurde diskutiert, ob stärkere politische Vorgaben durch Bundes- und Landesregierungen eine konsistentere Open-Access-Landschaft fördern könnten.

Open-Access-Policies von Verlagen: Die Teilnehmenden identifizierten Kernelemente für transparente Verlagspolicies: klare Definition erlaubter Zweitveröffentlichungsstrategien, zulässige Manuskriptversionen und Publikationsorte sowie präzise Vorgaben zu Embargofristen, Lizenzierungsbedingungen und Zitationsanforderungen. Für die Rechtssicherheit empfahlen sie die Dokumentation jeder Verlagspolicy durch Screenshots oder PDF-Exports. Praktische Hilfsmittel sowie der direkte Verlagskontakt wurden empfohlen. Zur Prozessoptimierung sollte vorab geprüft werden, ob Autor:innen die erforderliche Manuskriptversion besitzen. Die aktive Vernetzung in der Fokusgruppe Zweitveröffentlichung wurde ausdrücklich empfohlen.

Workflows und Möglichkeiten der Automatisierungen: Die Teilnehmenden betonten die Notwendigkeit, Zweitveröffentlichungsprozesse an institutionelle Prioritäten anzupassen, besonders zur Förderung von Green Open Access. Als technische Lösungen wurden Open-Source-Anwendungen und automatisierte Schnittstellen zu Rechteprüfungsplattformen hervorgehoben. Für die Publikationserfassung empfahlen sie ORCID-Profilen, Fachdatenbanken-Exporte und spezialisierte Bibliothekstools. Die Teilnehmenden priorisierten Standardisierung als wichtige Voraussetzung zur Automatisierung: Routineabläufe, E-Mail-Vorlagen und zentrale Dokumentationssysteme für Verlagspolicies können Arbeitsabläufe erheblich vereinfachen. Empfohlen wurde zudem, eine verpflichtende Abgabe akzeptierter Manuskriptversionen in institutionellen Publikationsrichtlinien zu verankern.

Rolle von Open Access Grün bei der Open-Access-Transformation: Die Teilnehmenden diskutierten die Ressourcenherausforderungen, wobei Gold-Open-Access oft Kapazitäten bindet, während Green-Open-Access ergänzend betreut wird. Dennoch berichteten einige Einrichtungen von erfolgreichen grünen Publikationswegen, unterstützt durch technische Lösungen wie Selbsteintragungssysteme mit Rechteübertragungsoptionen und automatisierte Erinnerungen. Trotz abnehmender Bedeutung durch Transformationsverträge wurden die Stärken des grünen Wegs betont: Kostenfreiheit ermöglicht allen Institutionen Teilhabe an der Open-Access-Bewegung, besonders für ältere Publikationen mit beschränktem Zugang. Die Zunahme von Zweitveröffentlichungen könnte strategisch in künftigen Verlagsverhandlungen genutzt werden, wobei die Rolle von Preprints differenziert und disziplinabhängig betrachtet wurde.

Reform des Zweitveröffentlichungsrechts: Die Teilnehmenden forderten die Zweitveröffentlichung von Verlagsversionen unter kurzer Embargofrist mit CC-BY-Lizenz. Die aktuelle 12-Monats-Frist wurde als zu lang kritisiert, ebenso die schwer überprüfbare 50%-Förderungsklausel im Urheberrechtsgesetz (UrhG). Empfohlen wurde ein mehrstufiger Ansatz zur Rechtsprüfung, systematische Dokumentation von Verlagspolicies und deren Auslegung zugunsten der Autor:innen. Bibliotheks- und Institutsleitungen sollten ermutigt werden, das Zweitveröffentlichungsrecht aktiv zu nutzen, insbesondere angesichts der Schwierigkeit, in Fachdisziplinen ohne etablierte Preprint-Kultur frühe Manuskriptversionen zu erhalten.

Weitere Herausforderungen: Die Teilnehmenden identifizierten technische Herausforderungen beim Zusammenspiel von Forschungsinformationssystemen und Repositorien, insbesondere Notwendigkeit, Erst- und Zweitveröffentlichungen anhand von Metadaten zu unterscheiden. Als weitere Kernherausforderungen wurden rechtliche Beratung, Compliance mit Förderungsvorgaben und der ressourcenintensive Prozess der Artikelakquise benannt. Als Lösungen empfahlen sie verstärkte Vernetzung zum Austausch von Best Practices, Workflow-Automatisierung und ausreichende Personalkapazitäten. Besonders betont wurde das unausgeschöpfte Potenzial des § 38 Abs. 4 UrhG sowie die Notwendigkeit systematischer Öffentlichkeitsarbeit für Zweitveröffentlichungsangebote.

Einleitung

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftlichen Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im dritten virtuellen Vernetzungsforum zum Thema Zweitveröffentlichungsrecht am 13. Januar 2025 wurde mit knapp 100 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) zentrale Herausforderungen entlang der Praxis der Zweitveröffentlichung aufgegriffen und praxisnahe Lösungsvorschläge erarbeitet.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam referierten die Expert:innen Sonja Härkönen (Universität Augsburg) und Tomasz Stompor (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg) zu konkreten Handlungsoptionen für Zweitveröffentlichungen. Härkönen stellte den serviceorientierten Ansatz der Universitätsbibliothek Augsburg vor, der auf nachhaltigen und nutzerfreundlichen Workflows basiert. Sie erläuterte dabei den praktischen Prozess von der initialen Erfassung der Publikationen bis zur kontinuierlichen Aktualisierung und betonte die Bedeutung effizienter Dokumentation und kollaborativer Lösungsansätze. Stompor präsentierte mit DeepGreen eine zentrale Datendrehscheibe für die automatisierte Einspeisung von Publikationen in Repositoryn. Er skizzierte die Entwicklung des Systems vom geförderten Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zum etablierten Dienst, der Publikationen von 14 Verlagen an 91 Repositoryn verteilt. Dabei betonte er die Vorteile des automatisierten Workflows für alle Beteiligten.

Anschließend wurden in Kleingruppen handhabbare Lösungen für die folgenden Aspekte erarbeitet:

- Unterstützung der Forschenden
- Open-Access-Policies von Förderorganisationen
- Open-Access-Policies von Verlagen
- Workflows und Möglichkeiten der Automatisierungen
- Rolle von Open Access Grün bei der Open-Access-Transformation
- Reform des Zweitveröffentlichungsrechts
- Weitere Herausforderungen

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden.

Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.²

²Wrzesinski, M., Härkönen, S., & Stompor, T. (2025, January 23). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Institutionelle Repositorien und Zweitveröffentlichung*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14725628>

Herausforderungen und Lösungen

Unterstützung der Forschenden

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Unterstützung der Forschenden“ erörterten die zentrale Herausforderung in der Vermittlung zwischen den Anforderungen von Forschenden und Bibliotheken hinsichtlich Zweitveröffentlichungen. Ein wesentliches Problem stelle dabei der Zugang zu Manuskriptversionen, insbesondere des Author Accepted Manuscript (AAM), dar. Während Bibliotheken diese Version häufig als Zweitveröffentlichung frei zugänglich machen, stellen Forschende bei eigenständiger Publikation, z.B. ohne eine Rechteprüfung unter Mitwirkung der Bibliothek, üblicherweise die Version of Record (VoR) bereit. Weitere Schwierigkeiten ergäben sich zudem bei der Kommunikation mit Verlagen bezüglich des Zugangs zu den erforderlichen Manuskriptversionen.

Die Teilnehmenden sahen deutlichen Handlungsbedarf in der gezielten Aufklärungsarbeit. Diese müsse insbesondere vermitteln, welche spezifischen Informationen für eine erfolgreiche Zweitveröffentlichung erforderlich sind. Die häufig immer noch geringe Bekanntheit der Repositorien als Publikationsplattformen führe dazu, dass Forschende die Option der Zweitveröffentlichung häufig gar nicht in Betracht ziehen.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden empfahlen eine systematische Aufklärungsarbeit, bei der insbesondere die institutionelle Präsenz der Open-Access-Beauftragten gestärkt werden solle, damit sie als zentrale Anlaufstellen wahrgenommen werden. Dies erfordere einerseits die verlässliche Erreichbarkeit der Open-Access-Beauftragten vor Ort in den Bibliotheken, andererseits ein umfassendes Angebot weiterführender Informationen und Beratungsmöglichkeiten.

Als mögliche Lösung wurde die Einbindung von Open-Access-Themen wie Zweitveröffentlichungen in der Aus- und Weiterbildung von Forschenden, z.B. in strukturierte Promotionsprogramme, wie Graduiertenakademien vorgeschlagen. Auch fokussierten sich die Empfehlungen auf die Entwicklung effizienter Prozesse: Workflows sollten systematisch mit existierenden Strukturen wie z.B. den Publikationsfonds verknüpft werden. Ein vielversprechender Ansatz sei dabei die Implementierung automatisierter Benachrichtigungssysteme für Wissenschaftler:innen, um den Informationsfluss zu optimieren. Mit diesen könne z. B. im Fall einer Publikation automatisiert auf die Option der Zweitveröffentlichungen auf einem institutionellen Open-Access-Repository hingewiesen werden.

Ein besonderes Anliegen der Teilnehmenden war die Vermittlung der arbeitsentlastenden Funktion von Zweitveröffentlichungen durch Bibliotheken. Den Forschenden müsse deutlich kommuniziert werden, dass dieser Prozess keine zusätzliche Arbeitsbelastung darstelle, sondern im Gegenteil eine professionelle Serviceleistung der Bibliotheken sei. Die Bibliotheken übernähmen dabei die wesentlichen administrativen und technischen Aufgaben, um den Aufwand für die Forschenden minimal zu halten.

Open-Access-Policies von Förderorganisationen

Herausforderung

Am Thementisch „Open-Access-Policies von Förderorganisationen“ erörterten die Teilnehmenden zentrale Aspekte bei der Umsetzung von Zweitveröffentlichungen auf Basis der Vorgaben von Förderorganisationen in Open-Access-Policies. Als grundlegend wurde auch hier die Kommunikationsarbeit benannt. Betont wurde die Notwendigkeit der Vermittlung der Vorteile von Open Access sowie die Notwendigkeit konkreter und eindeutiger Handlungsvorgaben in einer für Forschende verständlichen Form.

Die Teilnehmenden sprachen sich für eine differenzierte Herangehensweise aus: Während Open-Access-Policies vermehrt Erstveröffentlichungen priorisieren sollten, sei gleichzeitig eine Offenheit gegenüber der Vielfalt von Open-Access-Publikationsmodellen wichtig. Sie betonten, die Bedeutung der Flexibilität für die Forschenden und stellten die Notwendigkeit von klaren Lizenzempfehlungen, unabhängig von der Wahl der Open-Access-Publikationsmodelle in den Fokus.

Hinsichtlich konkreter Vorgaben im Bereich der Zweitveröffentlichungen sprachen sich die Teilnehmenden für klare zeitliche und formale Rahmenbedingungen aus: Die Policies sollten sowohl eine maximale Embargofrist von 12 Monaten für Zweitveröffentlichungen als auch die Verwendung der Verlagsversion (VoR) festlegen. Dies sei besonders relevant für die nachträgliche Open-Access-Bereitstellung von Artikeln, die ursprünglich hinter Paywalls publiziert wurden. Für Fächer im STM-Bereich wurden auch kürze Firsten gefordert.

Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt war die nachhaltige Verfügbarkeit von Publikationen. Die Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, diese durch die Langzeitarchivierung in vertrauenswürdigen, zertifizierten Repositorien zu gewährleisten. Besonders in den Mittelpunkt rückte dabei die Frage nach der Zertifizierung institutioneller Repositorien.

Die Diskussion umfasste auch grundsätzliche konzeptionelle sowie finanzielle Aspekte. Kritisch hinterfragt wurde die Notwendigkeit einer formalen Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitveröffentlichungen. Zudem müssten die Policies auf tragfähigen Open-Access-Strategien basieren, die eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse einbeziehen. Die Erfahrungen aus dem Vereinigten Königreich, bei der Umsetzung der Vorschläge im Finch Report³, verdeutlichten die Bedeutung nachhaltiger Finanzierungskonzepte: Dort zeigte sich, dass eine zunächst verfolgte reine Gold-Open-Access-Strategie finanziell nicht tragbar war und nach einigen Jahren eine Uorientierung zu grünen Publikationswegen erforderlich wurde.

³ *Government to open up publicly funded research*. (n.d.). GOV.UK. Retrieved May 21, 2025, from <https://www.gov.uk/government/news/government-to-open-up-publicly-funded-research>

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden diskutierten die variierende Wirksamkeit von Förderorganisationen bei der Durchsetzung von Open-Access-Vorgaben in verschiedenen Institutionen. Angesichts dieser Heterogenität wurde die Rolle der Politik erörtert — insbesondere die Frage, ob Bundes- und Landesregierungen durch verstärkte Vorgaben zu Open Access eine einheitlichere Umsetzung erreichen könnten.

Open-Access-Policies von Verlagen

Herausforderung

Am Thementisch zur „Open-Access-Policies von Verlagen“ erarbeiteten die Teilnehmenden ein breites Spektrum an Kernelementen, die in einer Verlagspolicy enthalten sein sollten. Diese Elemente adressieren zentrale Herausforderungen im Umgang mit Zweitveröffentlichungen und schaffen Klarheit im Verhältnis zwischen Autor:innen und Verlagen.

Die Policy müsse grundsätzlich festlegen, ob und in welchem Umfang Zweitveröffentlichungen erlaubt sind. Dabei sollte, ergänzend zum Zweitveröffentlichungsrecht im Urheberrechtsgesetz (§ 38 Absatz 4 UrhG) klar definiert werden, welche Open-Access-Publikationsstrategien unter welchen Parametern erlaubt sind und in welchen Fällen eine zusätzliche Genehmigung des Verlags erforderlich ist. Von besonderer Bedeutung ist die Festlegung der zulässigen Manuskriptversion, sei es AAM oder VoR.

Ein weiterer Kernaspekt betrifft die zulässigen Publikationsorte. Die Verlagspolicy muss eindeutig regeln, ob Zweitveröffentlichungen auf institutionellen, fachlichen oder auch kommerziellen Repositorien und Websites erfolgen dürfen. Diese Regelungen sollten mit klaren Vorgaben zu Embargofristen und Lizenzierungsbedingungen, beispielsweise Creative-Commons-Lizenzen, einhergehen.

Präzise Vorgaben zur Zitation der Originalpublikation stellen einen weiteren wichtigen Aspekt dar.

Zur Sicherung langfristiger Transparenz kommt der Dokumentation und Versionierung der Verlagspolicies eine besondere Bedeutung zu. Neben dem aktuellen Stand (inkl. Datumsangabe) sollte, so die Forderung der Teilnehmenden, auch die Historie der Policy dokumentiert und zugänglich sein. Eine Verlagspolicy sollte darüber hinaus umfassende Informationen zum rechtlichen Sitz, Verlagsort und zu Ansprechpartnern enthalten sowie Auskunft über zugehörige, möglicherweise bereits aufgelöste Imprints oder mögliche Rechtsnachfolger-Verlage geben.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden empfahlen, sich aktiv mit Kolleg:innen zu vernetzen, die im Bereich Zweitveröffentlichungen tätig sind. Konkret wurde empfohlen, der Fokusgruppe Zweitveröffentlichung⁴ beizutreten, relevante Schulungen und Fortbildungen zu besuchen und den fachlichen Austausch zu fördern.

⁴ Fokusgruppe „Zweitveröffentlichung“. (2025, April 8). <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-zweitveroeffentlichen>

Als praktischer Einstiegspunkt wurde der Open Policy Finder⁵ (ehemals Sherpa Romeo) empfohlen. Allerdings sei, so die Teilnehmenden, zu beachten, dass die dort verfügbaren Informationen nicht rechtsverbindlich sind, maßgebend seien stets die Verlagspolicies bzw. die spezifischen Vereinbarungen mit den Verlagen. Für eine rechtssichere Arbeitsweise empfahlen die Teilnehmenden, die jeweilige Verlagspolicy für jedes zweitveröffentlichte Dokument sorgfältig zu dokumentieren, etwa durch Screenshots oder PDF-Exports. Als Alternative zur Nutzung von online verfügbaren Verlagspolicies erwies sich der direkte Kontakt mit Verlagen als erfolgsversprechend, insbesondere Teilnehmende aus den Geisteswissenschaften berichteten hier von positiven Erfahrungen. In diesem Zusammenhang könne auch geklärt werden, ob erteilte Erlaubnisse künftig ohne erneute Einzelanfrage anwendbar sind.

Im Sinne eines effizienten Workflows empfiehlt sich, zunächst zu prüfen, ob die Autor:innen über die erforderliche Manuskriptversion verfügen, um unnötigen Zeitaufwand in späteren Prozessschritten zu vermeiden.

⁵ *Open policy finder*. (n.d.). <https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk>

Workflows und Möglichkeiten der Automatisierungen

Herausforderung

Die Diskussion am Thementisch „Workflows und Möglichkeiten der Automatisierungen“ führte zu einer differenzierten Betrachtung der Gestaltung von Zweitveröffentlichungsprozessen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie Workflows effizient gestaltet und durch Automatisierung optimiert werden können.

Als grundlegende Voraussetzung für erfolgreiche Zweitveröffentlichungsworkflows kristallisierte sich die strategische Ausrichtung an institutionellen Prioritäten heraus. Besonderes Augenmerk liege, so die Teilnehmenden, dabei auf der gezielten Förderung von Green Open Access zur Steigerung des Open-Access-Anteils am Publikationsaufkommen. Die verfügbaren Kapazitäten der jeweiligen Einrichtung bestimmen dabei maßgeblich den Umfang und die Ausgestaltung der Prozesse, etwa bei der Deckblattgestaltung und Rechteprüfung.

Ein wichtiger Aspekt der Workflow-Gestaltung ist dabei die Vollständigkeit der Erfassung, insbesondere hinsichtlich des genauen Zeitraums der institutionellen Zugehörigkeit von Wissenschaftler:innen - sowohl während als auch möglicherweise über ihre Beschäftigungszeit hinaus.

Im Bereich der Automatisierung wurden verschiedene technische Lösungsansätze diskutiert. Die entsprechende Open-Source-App von FOLIO⁶ wurde als vielversprechendes Werkzeug zur Workflow-Unterstützung hervorgehoben. Besondere Aufmerksamkeit galt der Rechteprüfung, wo automatisierte Schnittstellen zum Open Policy Finder eine effiziente Lösung darstellen könnten.

Eine zentrale Herausforderung liegt in der systematischen Erfassung relevanter Publikationen. Wichtige Ressourcen zur Bestimmung der Herkunft von Publikationen sind dabei die Einträge und Publikationslisten der Wissenschaftler:innen selbst, ORCID-Profile sowie automatisierte Exporte aus Fachdatenbanken wie Scopus und Web of Science. Ergänzend können, so der Tenor der Diskussion, Verlagslisten und über die der Bibliothek lizenzierte Ressourcen (Dashboards und Einzelrechnungen) genutzt werden. Das EZB-Tool⁷ wurde in diesem Kontext als wertvolles Hilfsmittel erwähnt, da es anzeigt, zu welchen Publikationen Volltexte hinzugefügt werden können.

⁶ Open Library Foundation. (2022, November 30). *FOLIO Forum – Introducing the Open Access app* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eU-c4ou8h0M>

⁷ UR Library Services. (n.d.). *EZB-Tool zur Abfrage von Open-Access-Rechten*. EZB Elektronische Zeitschriftenbank. <https://ezb.uni-regensburg.de/services/oa.phtml>

Die Akquise akzeptierter Manuskriptversionen stellt eine weitere wichtige Aufgabe dar. Als zukunftsweisender Ansatz kristallisierte sich die Idee heraus, eine verpflichtende Dateiabgabe durch die Forschenden in den institutionellen Publikationsrichtlinien zu verankern.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden entwickelten konkrete Empfehlungen zur Gestaltung effizienter Workflows im Bereich der Zweitveröffentlichungen. Als grundlegend wurde die strategische Prioritätensetzung identifiziert, die vor dem Hintergrund verfügbarer Kapazitäten und des Gesamtarbeitsaufwands der Open-Access-Transformation erfolgen sollte. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen, zentrale Aspekte des Green Open Access in einer institutionellen Publikationsrichtlinie verbindlich zu verankern.

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Standardisierung als effektive Alternative oder Ergänzung zur Automatisierung. Die Teilnehmenden empfahlen die Etablierung klar definierter Routineabläufe sowie die Entwicklung und Bereitstellung praktischer Arbeitshilfen. Dazu gehören insbesondere standardisierte E-Mail-Vorlagen für die Kommunikation sowie ein zentrales, für alle Mitarbeiter:innen zugängliches System zur Dokumentation von Verlagspolicies. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die einrichtungsweite Zusammenarbeit zu optimieren.

Rolle von Open Access Grün bei der Open-Access-Transformation

Herausforderung

Am Thementisch „Rolle von Open Access Grün bei der Open-Access-Transformation“ diskutierten die Teilnehmenden die vielfältigen Herausforderungen und etablierten Praktiken bei der Umsetzung von Open Access Grün.

Ein diskutiertes Thema war die Ressourcenproblematik im Kontext der Open-Access-Transformation. Aus mehreren Institutionen wurde berichtet, dass die Betreuung von Gold Open Access einen erheblichen Teil der verfügbaren Kapazitäten beansprucht. Dies kann zur Folge haben, dass Green Open Access lediglich ergänzend mitbetreut oder in einzelnen Fällen nicht systematisch verfolgt wird. Gleichzeitig wurde jedoch auch auf Einrichtungen hingewiesen, in denen, unter anderem aufgrund einer etablierten Preprint-Kultur mit einem Anteil von etwa einem Drittel aller Veröffentlichungen, der grüne Weg eine wichtige Ergänzung in der Publikationspraxis darstellt, die einen zentralen Beitrag zur Steigerung des Open-Access-Anteils leistet.

Die Teilnehmenden stellten verschiedene technische Lösungsansätze vor. An einer Institution wurde ein System implementiert, bei dem Forschende ihre Publikationen selbst in ein System eintragen und dabei die Option erhalten, das Zweitveröffentlichungsrecht nach Ablauf der Embargofrist an die Institution zu übertragen. Automatisierte Erinnerungen unterstützen dann den weiteren Prozess. Eine andere Institution berichtete von der erfolgreichen Implementation automatisierter „Open-Access-Briefe“, die gezielt finale Drafts bei den Forschenden anfragen, nachdem die Zweitveröffentlichungsrechte über Open Policy Finder geprüft wurden.

Außerdem wurde berichtet, dass zweitveröffentlichte Publikationen mit einem Deckblatt versehen werden, das Weblinks zum Originaldokument sowie Persistente Identifikatoren wie Digital Object Identifier (DOIs) enthält.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden diskutierten die strategische Bedeutung des grünen Wegs im Kontext der Open-Access-Transformation, wobei sich ein differenziertes Bild zwischen aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Potenzialen zeigte.

Im Zuge der Open-Access-Transformation, insbesondere durch Transformationsverträge wie DEAL, wurde eine deutliche Abnahme der Bedeutung von Green Open Access hinsichtlich Umfang und Anzahl der Publikationen beobachtet. Die Diskussion berührte auch die Rolle von Preprints, wobei deren fehlende Qualitätskontrolle kritisch angemerkt und auf die stark disziplinarabhängige Nutzung hingewiesen wurde.

Dennoch hoben die Teilnehmenden die besonderen Stärken des grünen Wegs hervor. Als zentraler Vorteil wurde die Kostenfreiheit identifiziert, die allen Institutionen unabhängig von ihrer finanziellen Ausstattung die Teilhabe an der Open-Access-Bewegung ermöglicht. Besondere strategische Relevanz wurde Green Open Access für ältere Publikationen zugeschrieben, deren Zugang oft noch durch hohe Subskriptionskosten beschränkt ist. Die Teilnehmenden sahen hier ein wichtiges Potenzial: Eine Zunahme von Zweitveröffentlichungen könnte als strategisches Instrument in künftigen Vertragsverhandlungen zur Open-Access-Transformation genutzt werden.

Reform des Zweitveröffentlichungsrechts

Herausforderung

Im Rahmen des Thementischs „Reform des Zweitveröffentlichungsrechts“ erörterten die Teilnehmenden notwendige Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Als Kernforderung kristallisierte sich dabei die Zweitveröffentlichung von Verlagsversionen unter einer kurzen Embargofrist heraus. Bei der Lizenzierung wurde eine klare Präferenz für die CC-BY-Lizenz gegenüber restriktiveren Varianten wie NC-ND deutlich.

In der Betrachtung der gegenwärtigen Situation des Zweitveröffentlichungsrechts traten mehrere Problemfelder hervor. Die derzeit geltende Embargofrist von 12 Monaten wurde als nicht zeitgemäß und deutlich zu lang eingestuft. Als besonders problematisch erwies sich die im § 38 Abs. 4 UrhG verankerte Regelung, nach der Beiträge zu mindestens 50 Prozent aus öffentlichen Mitteln gefördert sein müssen - eine Bedingung, deren Überprüfung sich in der Praxis als kaum durchführbar erweist. Rechtliche Unklarheiten, wie etwa die Frage nach der Notwendigkeit eines Verlagsstitzes in Deutschland, wurden ebenfalls als Hindernis identifiziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion betraf die Problematik im Umgang mit Artikelversionen vor der Version of Record (VoR), insbesondere im Hinblick auf die Versionierung von Autorenversionen und Postprint-Manuskripten. Die Teilnehmenden hoben die praktischen Herausforderungen hervor und betonten, dass es in einigen Fachdisziplinen – insbesondere dort, wo keine Preprint-Kultur etabliert ist – schwierig sei, Versionen vor dem Peer-Review oder ohne Verlagsversion von den Autor:innen zu akquirieren. Diese Erkenntnisse führten zu der klaren Empfehlung, künftig die Verlagsversionen zu priorisieren.

Lösungsvorschläge

Im Kontext der Reform des Zweitveröffentlichungsrechts entwickelten die Teilnehmenden konkrete Handlungsempfehlungen. Als zentral erwies sich dabei die aktive Unterstützung der Forschenden bei der Rechtsprüfung, da diese maßgeblich zur Steigerung der Einreichungen beiträgt.

Die praktische Durchführung der Rechtsprüfung sollte einem mehrstufigen Ansatz folgen. Als erste Orientierung, nach dem Blick auf das urheberrechtlich verankerte Zweitveröffentlichungsrecht, kann der Open Policy Finder (ehemals Sherpa Romeo) dienen. Allerdings stets unter Vorbehalt und mit kritischem Blick, da die verfügbaren Informationen nicht durchgängig aktuell sind. Bei rechtlichen Unklarheiten empfahlen die Teilnehmenden die direkte Kontaktaufnahme mit den Verlagen. Für eine nachhaltige Dokumentation wurde der Aufbau einer repositoriumsinternen Sammlung von Verlags-Policies angeregt, die durch Screenshots zum Zeitpunkt der jeweiligen Rechtsprüfung systematisch gepflegt werden sollte.

Die Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, Verlags-Policies zu Gunsten der eigenen Institution auszulegen. Zudem wurde die Bedeutung der Bibliotheks- und Institutsleitungen betont, die ermutigt wurden, das Zweitveröffentlichungsrecht aktiv zu nutzen.

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Der Thementisch „Weitere Herausforderungen“ bot Raum für eine übergreifende Betrachtung verschiedener Aspekte der Zweitveröffentlichung. Die diskutierten Themen zeigten deutliche Verbindungen zu anderen Themenbereichen des Workshops, ermöglichten aber durch ihre Zusammenschau neue Perspektiven auf Herausforderungen, insbesondere im Kontext des Zusammenspiels von Forschungsinformationssystemen (FIS) und institutionellen Repositorien.

Im technischen Bereich wurden mehrere zentrale Herausforderungen identifiziert. Institutionelle Repositorien, die künftig auch FIS-Funktionen übernehmen sollen, so die Teilnehmenden, stehen vor der Aufgabe, Erst- und Zweitveröffentlichungen anhand der Metadaten eindeutig unterscheidbar zu machen.

Die rechtliche Beratung wurde als weitere Herausforderung identifiziert. Die Teilnehmenden unterstrichen den Bedarf an zusätzlichen Anlaufstellen für Unterstützung, hier wurde die Fokusgruppe Zweitveröffentlichung als vielversprechendes Forum hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, Personalressourcen und fachspezifische Kompetenzen im Bereich der Rechtsprüfung zu erweitern. Eine besondere Rolle spielt dabei die Gewährleistung der Compliance mit Forschungsförderungsvorgaben.

Als weitere Herausforderung wurde der ressourcenintensive Prozess der Akquirierung von Artikel im Status vor der VoR benannt. Die Teilnehmenden diskutierten verschiedene Aspekte eines umfassenden Services für Forschende: von der Einholung pauschaler Einverständnisse über die Rechtklärung mittels Open Policy Finder (ehemals Sherpa Romeo) bis hin zu Verlagsanfragen.

Eine weitere Herausforderung stellt der ressourcenintensive Prozess der Akquise von Artikeln im Status vor der Version of Record (VoR) dar. Die Teilnehmenden diskutierten verschiedene Aspekte eines umfassenden Services für Forschende: von der Einholung pauschaler Einverständniserklärungen über die Rechtklärung mittels des Open Policy Finder (ehemals Sherpa Romeo) bis hin zur Anfrage bei den Verlagen. In diesem Zusammenhang wurde das bisher nicht ausgeschöpfte Potenzial des § 38 Abs. 4 UrhG als wichtiger Ansatzpunkt identifiziert.

Abgerundet wurde die Diskussion durch Überlegungen zur Öffentlichkeitsarbeit, wobei insbesondere die Notwendigkeit einer systematischen und regelmäßigen Bewerbung von Zweitveröffentlichungsangeboten in den Fokus rückte.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung verstärkter Vernetzung zwischen Kolleg:innen zum Austausch von Best Practices. Besonders wurde dabei die Fokusgruppe Zweitveröffentlichung hervorgehoben.

Für die praktische Umsetzung der Zweitveröffentlichung wurden zwei zentrale Empfehlungen ausgesprochen: Zum einen sollten möglichst viele Stationen des Workflows durch Automatisierung optimiert werden. Zum anderen wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine systematische Zweitveröffentlichung nur mit ausreichenden Personalkapazitäten realisierbar sei. Die Teilnehmenden ermutigten ihre Kolleg:innen, sich aktiv für die Bereitstellung dieser notwendigen Ressourcen einzusetzen.